

TALABALARNI SIYOSATGA VA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTGA QIZIQTIRISHNI FAOLLASHTIRISH USULLARI

G. Sherniyazova

siyosatshunoslik fanlari nomzodi, dotsent, O'zbekiston Milliy universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti, Siyosatshunoslik kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721916>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni siyosatga va ijtimoiy-siyosiy hayotga qiziqtirishni faollashtirish usullari nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, siyosiy madaniyat, media savodxonlik va ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari yoritiladi. Maqolada yoshlar siyosatining normativ-huquqiy asoslari, oliy ta'lim muassasalarining ijtimoiy-pedagogik vazifalari, shuningdek, interaktiv ta'lim, bahs-munozara, simulyatsiya, loyiha asosida o'qitish, xizmat-ta'lim va raqamli fuqarolik yondashuvlarining samaradorligi tahlil etiladi.

Tayanch iboralar: siyosiy faollik, fuqarolik pozitsiyasi, yoshlar siyosati, siyosiy madaniyat, interaktiv ta'lim, media savodxonlik, global fuqarolik ta'limi, ijtimoiy kompetentlik, oliy ta'lim, tarbiyaviy muhit.

Аннотация. В данной статье теоретически и практически анализируются методы активизации интереса студентов к политике и общественно-политической жизни. Освещаются педагогические механизмы повышения общественно-политической активности молодежи, формирования у них активной гражданской позиции, политической культуры, медиаграмотности и социальной компетентности. В статье рассматриваются нормативно-правовые основы государственной молодежной политики, социально-педагогические функции высших учебных заведений, а также эффективность интерактивного обучения, дискуссий, симуляций, проектного обучения, service-learning и цифрового гражданства.

Ключевые слова: политическая активность, гражданская позиция, молодежная политика, политическая культура, интерактивное обучение, медиаграмотность, глобальное гражданское образование, социальная компетентность, высшее образование, воспитательная среда.

Abstract. This article examines, from both theoretical and practical perspectives, the methods of increasing students' interest in politics and socio-political life. It explores pedagogical mechanisms for enhancing young people's socio-political activity, developing active citizenship, political culture, media literacy, and social competence. The paper analyzes the legal foundations of youth policy, the socio-pedagogical functions of higher education institutions, and the effectiveness of interactive learning, debates, simulations, project-based learning, service-learning, and digital citizenship approaches.

Keywords: political activity, civic position, youth policy, political culture, interactive learning, media literacy, global citizenship education, social competence, higher education, educational environment.

Yoshlarni ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-ma'naviy sohalardagi mavqeini kuchaytirish Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida nihoyatda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati alohida qonun bilan tartibga solingan bo'lib, u yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hamda jamiyat hayotida munosib ishtirokini ta'minlashga qaratilgan. Zamonaviy xalqaro yondashuvlarda ta'lim fuqarolik ishtiroki, ijtimoiy birdamlik va demokratik qadriyatlarni shakllantirishning eng muhim maydoni sifatida qaraladi. UNESCO global fuqarolik ta'limini tanqidiy fikrlash, hamkorlikda yashash va jamoat hayotida ongli ishtirok etishga xizmat qiluvchi yo'nalish sifatida tavsiflaydi. OECD esa yoshlarning mazmunli fuqarolik ishtiroki uchun ta'lim, axborotga kirish, fuqarolik erkinliklari va real ta'sir mexanizmlari zarurligini ta'kidlaydi.

Talabalarning siyosiy va ijtimoiy faolligini oshirish, avvalo, “fuqarolik”, “siyosiy madaniyat”, “ijtimoiy kompetentlik”, “daxldorlik” kabi tushunchalarning mazmunini to'g'ri talqin etishni talab qiladi. Fuqarolik shaxsning muayyan jamiyatga mansubligini, uning huquq va burchlarini anglashini, davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyatini ifodalaydi. Bu nuqtai nazardan, fuqarolik pozitsiyasi faqat nazariy tushuncha emas, balki amaliy xulq-atvor mezonidir. Siyosatshunos olim, Jon Roulsning adolat nazariyasida fuqarolik ongining asosi adolatli hamkorlik, teng imkoniyat va ongli tanlov bilan bog'lanadi. Rouls fuqarolikni demokratik jamiyatning axloqiy poydevori bilan bog'lasa, zamonaviy xalqaro tashkilotlar bu yondashuvni faol ishtirok, media savodxonlik va hamkorlik madaniyati bilan to'ldirmoqda. UNESCO global fuqarolik ta'limida tanqidiy fikrlash, inson huquqlari, xilma-xillikka hurmat va ijtimoiy mas'uliyatni ustuvor deb ko'rsatadi. OECD esa yoshlar ishtirokini oshirish uchun siyosiy bilimning o'zi yetarli emasligini, unda amaliy tajriba va real ta'sir hissi bo'lishi lozimligini qayd etadi. Demak, klassik siyosiy-falsafiy yondashuvlarda adolat, erkinlik va mas'uliyat markaziy o'rin tutgan bo'lsa, hozirgi tadqiqotlarda ularga media va axborot savodxonligi, raqamli fuqarolik, jamoatchilik bilan muloqot va real ijtimoiy amaliyot qo'shilmoqda. Bu esa talabalarda siyosiy qiziqishni shakllantirish faqat ma'ruza orqali emas, balki interaktiv ishtirok orqali samarali bo'lishini ko'rsatadi.

Hozirgi yoshlar qarashlarini shakllantirishga ta'sir etayotgan omillarni tahlil qilar ekanmiz, bugungi yoshlar avvalgi avlodlardan farqli ravishda raqamli axborot muhitida shakllanayotgani, ularning siyosiy tasavvurlari endi faqat darslik, o'qituvchi yoki an'anaviy OAV orqali emas, balki ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, qisqa videolar, messenjerlar va sun'iy intellekt vositalari orqali ham shakllanishini albatta hisobga olishimiz lozim. Yoshlarni ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-ma'naviy sohalardagi mavqeini kuchaytirish Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida nihoyatda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda yoshlar masalasi strategik vazifa sifatida qaralmoqda. Chunki yoshlar jamiyatning eng faol qatlamini tashkil etadi va mamlakat taraqqiyotining kelgusi istiqboli aynan ularning bilim, tafakkur, fuqarolik ongi va siyosiy madaniyatiga bog'liqdir [1]. Yoshlar bilan ishlash, ularning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash, madaniyat, sport, turizm va tadbirkorlikka jalb etish, milliy iqtisodiyotni jahon bozoriga olib chiqishga xizmat qiladigan tashabbuslarni rivojlantirish, shuningdek, vatandoshlar bilan hamkorlikni mustahkamlash kabi vazifalar muayyan institutsional mexanizmlar asosida olib borilmoqda. Xususan, 2018 yilda “Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturining qabul qilinishi, 2020 yilda Yoshlar ishlari agentligining tashkil etilishi, 2021 yilning “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” deb e'lon qilinishi yoshlarga oid davlat siyosatining yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rsatadi [4].

Talabalarning ijtimoiy-siyosiy faolligini muntazam oshirish uchun, avvalo, ularda siyosiy bilimlar tizimini shakllantirish talab etiladi. Siyosiy bilim shaxsning davlat va jamiyat hayotida ongli ishtirokini ta'minlaydi, uning huquq va burchlarini anglashga, ijtimoiy jarayonlarga mustaqil baho berishga zamin yaratadi. Shu ma'noda oliy ta'lim muassasalari faqat kasbiy bilim beruvchi emas, balki siyosiy ong, fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy kompetentlikni tarbiyalovchi muhim ijtimoiy institut hisoblanadi [5]. Ijtimoiy-siyosiy faollikning muhim jihatlaridan yana biri ekologik madaniyat bilan bog'liqdir. Ekologik muammolar, xususan Orol fojiasi misolida, yoshlarda nafaqat tabiatga, balki jamiyat va kelajak oldidagi mas'uliyatni anglash tuyg'usini ham shakllantiradi. Bu kabi masalalarning xalqaro minbarlarda ko'tarilishi yoshlarda global fikrlash, xalqaro siyosat va milliy manfaatlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish imkonini beradi [6].

Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda saylov jarayonlari, davlat va jamiyat boshqaruvida ishtirok etish madaniyati, huquqiy va axloqiy me'yorlarga hurmat ruhida tarbiyalash alohida ahamiyat kasb etadi. Davlatdagi barcha fuqarolar, ayniqsa yoshlar, siyosiy tizimni takomillashtirishda qanchalik faol bo'lsalar, ularning fuqarolik pozitsiyasi ham shunchalik ongli va mustahkam bo'ladi. Bu esa demokratik jamiyat qurishning muhim sharti sanaladi [7]. Shuningdek, talabalarni siyosatga qiziqtirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un ravishda singdirish muhimdir. Yoshlar o'z faoliyatida ma'naviy-ma'rifiy ishlarga, milliy qadriyatlarni asrashga, oila, mahalla va jamiyat oldidagi mas'uliyatni his qilishga o'rganishlari lozim. Bunday fazilatlar ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, millatlararo bag'rikenglikni mustahkamlash va mamlakat imijini oshirishda muhim omil bo'ladi [8]. Talabalarning siyosiy va ijtimoiy hayotga qiziqishini oshirishda barqaror rivojlanish maqsadlari, inson huquqlari, demokratik qadriyatlar va global huquqiy hujjatlar to'g'risidagi bilimlarni mustahkamlash ham dolzarb vazifadir. Chunki bugungi globallashuv sharoitida yoshlar nafaqat milliy, balki xalqaro siyosiy jarayonlarni ham anglashi, ularda faol ishtirok etishga tayyor bo'lishi kerak [9].

Demak, fuqarolik pozitsiyasi insonning umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni ongli ravishda qabul qilishi, boshqa odamlar bilan munosabatda insonparvarlik, daxldorlik va mas'uliyat tuyg'ularini namoyon qilishi bilan belgilanadi. Jamiyatda fuqarolar ma'naviy yetuk bo'lmaguncha, yangi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar mohiyatini to'liq tushunmaguncha va islohotlarning zarurligini siyosiy, huquqiy hamda ma'naviy ehtiyoj darajasida anglamaguncha jiddiy o'zgarishlarga erishish qiyin. Bu holat ta'lim muassasalarida fuqarolik tarbiyasini maqsadli va samarali tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. “Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturi. – Toshkent, 2018.
3. Yoshlar ishlari agentligi tashkil etilishi to'g'risida. – Toshkent, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasini 2022–2026 yillarda rivojlantirish strategiyasi.
5. Inoyatov U., Musurmonova O. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. Orolbo'yi muammolari bo'yicha xalqaro tashabbuslar materiallari.
7. O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi. – Toshkent, 2019.
8. Ma'naviyat va milliy qadriyatlarga oid metodik materiallar. – Toshkent, 2020.
9. BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari hujjatlari.